

ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ: ОТ ИДЕИ ДО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

**Абдиев Хамза Жалалович,
Ибрагимов Нажиб Хасанович,
Нажмиева Саида Заировна.**

Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет

Аннотация: Статья представляет собой всестороннее исследование процесса архитектурного проектирования, начиная с общих принципов архитектуры и ее роли в обществе и заканчивая конкретными этапами создания проектной документации. В работе освещаются ключевые аспекты проектирования, включая сбор и анализ исходных данных, постановку проектной задачи, разработку концепции и художественного образа, а также важность норм и стандартов в процессе проектирования. Авторы подробно описывают основные этапы работы архитектора, такие как изучение аналогов, определение функционального назначения объектов, создание эскизов, а также выбор конструктивных и эстетических решений. Особое внимание уделяется роли концепции и творческой идеи в архитектурном процессе, а также важности подготовки и представления проектных решений, включая чертежи, сметы и другие элементы проектной документации. В заключение подчеркивается значение взаимодействия между архитектором и заказчиком на всех этапах проекта, а также важность самостоятельного и творческого подхода к решению архитектурных задач, кроме того важность грамотной подачи проекта, его визуального и конструктивного оформления для успешной реализации задуманного архитектурного образа.

Ключевые слова: архитектура, проектирование, создание концепций, эскизы, художественные и технические аспекты архитектуры.

Введение. Архитектура существует на земле почти столько же сколько и человеческое общество. Вместе с изменениями в обществе архитектура развивалась и видоизменялась, переживая периоды подъема и упадка.

Что же такое Архитектура, как определить ее сложную и многообразную сущность?

Наука же не дала достаточно глубокого и полного определения этой области человеческой деятельности. Однако в общих чертах можно сказать, что Архитектура-это материально - пространственная среда, Искусственно создаваемая благо человека, которая одновременно противостоит природе и связывает человек с природой.

Конкретно это сложное многообразное явление, называемое архитектурой, воплощается в домах, улицах, городах, в которых живут, работают творят люди. И это не просто красивые улицы и дома.

В целом архитектура определяет уровень развития человеческого общества, здоровье, хорошее настроение разумную экономию сил и времени его членов. Сколько драгоценных часов, а в общей сложности и лет жизни дарит людям рациональная планировка городов с хорошо организованным транспортом и культурно - бытовым обслуживанием озеленение и инсоляция жилых массивов удобная планировка квартир, просторные и светлые рабочие помещения.

Таким образом, Архитектура — это сложное многообразная область общественной деятельности, представляющая специфическое единство материальной и духовной культуры народа. В этом ее величайший смысл и назначение.

Рис-1. Древний город Месопотамии.
<https://author.today/post/435818>

Рис-2. Римский форум — образец продуманного городского планирования античности, где общественные пространства служили культурным и политическим центром. <https://dzen.ru/a/Zfs18eXxnQQhG4KB>

Рис-3. Средневековый европейский город с собором в центре (например, Нотр-Дам в Париже) — символ архитектуры, объединяющей религию, искусство.
<https://pl.pinterest.com/pin/660481101582476491/>

«Основы проектирования»

Слово «проект» происходит от латинского (projectus) - буквально «брошенный вперед» Проектирование - это процесс создания проекта прототипа, прообраза или предполагаемого возможного объекта состояния.

Сформулированное техническое задание дает возможность перейти ко второй стадии проектирования сбору материала к обозначенной теме получения информации по проблеме которые могут быть затронуты в процессе проектирования.

Начать необходимо свое проследование с аналогов-произведений, проектов, архитекторов, которые работал над пособием творческими заданиями. Это можно найти во всевозможных печатных изданиях: книгах, каталогах, проспектах, учебных пособиях справочниках, журналах по данному направлений, а также в результате просмотра видео, интернет -ресурсов и т.д.

Особое внимание необходимо уделить сбору информации в процесс непосредственного общения с произведением - архитектурным, дизайн объектом произведением декоративно-прикладного искусства и т.д. Попробовать увидеть проектные задачи, стоящие перед архитекторами, и соответствующие им предложение решения. Попробовать проговорить проектную задачу, которую ставил перед собой автор. Это необходимо. Только тогда от своей развернуто написанной проектной задачи автор проекта сможет идти вперед, решая её. Это применимо к просмотру архитектурных объектов, где можно проанализировать произведения с различных углов зрения с учетом влияние удаленности на восприятия объемных, рельефных или цветовых решений. Также необходимо соотносить, с человеком масштабность данных объектов. Сбор материала происходит не только тогда, когда автор задумал проектировать на ту или иную тему, постоянно, на протяжении всей жизни.

Понятие о проекте

Проектом называется техническая документация, полностью характеризующая намеченное строительству здание, сооружение или их комплексов. Проект состоит из чертежей, пояснительной записки и сметы. Чертежи служат

материалом для наглядного изображения, а затем осуществления проектируемого объекта в натуре.

Пояснительная записка содержит описание и обоснования принятых решений и технико-экономические показатели, характеризующие рациональность проекта.

Сметная документация определяет стоимость строительства. Исходным документом для начала проектирования является утвержденное в установленном порядке. Здание на проектирование, которое заказчик проекта выдает проектной организацией. В большинстве случаев в разработке задания на проектирование участвует проектная организация, которая поручается составление проекта или частное лицо. Одновременно с разработкой задания начинается предварительный этап проектирования сбор исходных данных.

В этот период происходит широкое изучение отечественного зарубежного опыта строительства и эксплуатации, соответствующих зданий по литературе, проектам, фотографиям и натуре.

Изучаются также соответствующие нормы и технические условия проектирования, природные и градостроительные условия строительстве (климат, рельеф местности, возможные подъезды условия для санитарно - технического оборудование, окружающая застройка и т.д.)

Сосредоточим всё внимание на донесения авторских мыслей, эмоций, идей до исполнителей, зрителей, потребителей. Ещё раз, прочерчивая планы, разрезы и т.д. утверждаясь, не только в выразительности подачи проекта, но и в своем профессиональной грамотности. Именно грамотно поданный проект дает возможность его реализации.

Нормы — это научно обоснованные узаконенные условия проектирование различных зданий, сооружений и их компрессов. В нормах указываются необходимый состав и размеры помещений, степень их освещенности характер отделки, ширина коридоров и лестниц, степень капитальности и огнестойкости и т.д.

Рис-4. Жилой дом. <https://www.instagram.com/p/B-pJwhVKrua/?hl=en>

Рис-5. Выставочный павильон: павильон Biobasecamp в Эйнховене от Studio Marco Vermeulen демонстрирует устойчивое строительство из перекрестно-ламинированной древесины (CLT). Павильон служит местом проведения выставок и взаимодействия посетителей, оказывая положительное воздействие на окружающую среду.
<https://www.dezeen.com/2019/11/06/biobasecamp-studio-marco-vermeulen-timber-pavilion/>

Рис-6. Вилла: Private Classic Villa (Saudi Arabia).
<https://www.behance.net/gallery/31899289/href>

Формировать свою библиотеку, свою видеотеку, собирать справочники по специальности, фотографировать все что показалось интересным. Создать архив своих запечатленных идей.

Постановка проектной задачи. Собрав необходимый материал к работе над проектом, нужно приступать к следующему этап

проектированию. Он состоит в том, что, анализируя собранный материал, автор будет сортировать, его по разным направлениям: Социальное, экологическое, эргономическое, технологическое, т.д. Определит основополагающее направление и исходя из него, формировать проектную задачу. Наибольшее значение это имеет для проектирования пространственных объектов и предметов дизайна. В этом случае параллельно с концептуальными, образными и композиционными предложениями необходимо разобраться, для какой группы людей проектируется объект.

Требуется, учесть их возрастные, социальные, национальные, профессиональные и другие особенности. Выявить функциональное назначение объекта конкретно осмыслить что надо проектировать. А затем, исходя из «надо, и хочу» формулировать проектную задачу.

Рис-7. Поселок городского типа.
<https://minstroy.midural.ru/special/article/show/id/120>

На примере разработки эскизного проекта Виллы. Что необходимо было учесть в проектирование и что хотелось привести своего личного, в выданное технического задания.

а)

б)

д)
Рис-6. Вилла: Lima Villa в Дубае, спроектированная Loci Architecture + Design, представляет собой современную виллу с акцентом на приватность и природные элементы. а) фасад, б) план 1го этажа, в) план 2го этажа, г) план 3го этажа, д) разрезы. [bhttps://www.archdaily.com/948029/lima-villa-loci-architecture-plus-design](https://www.archdaily.com/948029/lima-villa-loci-architecture-plus-design)

Важный этап постановки проектной задачи дает архитектору прекрасную возможность определить свою позицию по отношению к уже существующим аналогам.

Архитектор пока только осваивает основы проектирование, и общественное признание аналогов, может сковывать - кажется, что ничего нового невозможно придумать всё уже создано. Особенно это касается таких областей проектной деятельности как архитектура. Сложившаяся многовековая традиция, преемственность стилей и принципов формообразования ограничивают свободу для эксперимента. Но это не только на первый взгляд. Проектная задача не ограничивается копированием для её формирования в необходима свободе, иногда смелость для воплощения в объекте идей и образов, почерпнутых из разных областей творчества. После сформированной для себя проектной задачи, состоящей из «надо» понятного технического задания и своего и придуманного «хочу». Приступаем к созданию концепции.

Концепция, замысел, идея.

Осмыслив проектную задачу, необходимо переходить к созданию концепций. Что же такое концепция и для чего она нужна? Художественный замысел, творческое идея, концепция является основополагающими для создания произведения будь то жилой дом, интерьер, плакат, мебель и т.д. Именно хорошо продуманная концепция дает возможность разработать глубокий

художественный образ который проявиться не только разработчику индивидуальность, мироощущение принципиальные жизненные в позиции, но и может создать определенный эмоциональный настрой, вызовет ассоциации, побудит зрителя к сопереживанию. Чем глубже и многограннее продуман замысел тем больше будет возможности создавать яркий архитектурно-художественный образ. А это основная задача архитектора. Необходимо прийти к выводу, что создание произведения невозможно без художественного замысла, творческой идеи, концепции.

Концепция (от латинского Conceptio – «понимание» система) - определенный способ понимания трактовка, каких-либо явлений, основная точка зрения руководящая идея для их освещения ведущий замысел, конструктивный принцип различных видов деятельности (энциклопедический словарь) В первую очередь способности к синтезу умение из огромного количестве разнообразной, информации, и порой, как может показаться, не связанной с проектной задачей, с генерировать, выстроить свой замысел. Способности видеть, можно сказать, разглядеть, развернуть, необычной гранью поставленный проектный вопрос. Чтобы выстроилась идея, тем более для больших пространственных проектов, необходимо написать сценарий (план действий). Сценарий определяет действий во времени и в нем

должна раскрываться концепция. Сформулировать необходимо сценарии (планы действий свои мысли - от главного к частному. Продумать график движение, ассоциации, которые лягут в основу создания Архитектурного образа и в дальнейшем

подскажут пластическое и цветное решение. Хочется верить, что на этом этапе уже почувствовал интерес к проектированию и понял что важно не только «я хочу» но и «надо».

Рис-7. Творчество Ле Корбюзье труды, работы, эскизы <https://skillbox.ru/media/design/5-znamenitykh-proektov-le-korbyuze/>

Сбор материалов для создания художественного "Архитектурного" образа.

Уже продумана концепция, идея. Для пространственных проектных задач написан сценарий план так как действие происходит во времени. Переходя к следующему этапу проектирования, Идея требует и «погружение». Набирать материалы к своему замыслу по разным направлениям одно направления будет развивать ассоциативный видеоряд, другой понятийный.

А следующее направление в сборе материала - это аналоги, в которых необходимо анализировать

художественные приемы, примененные другими архитекторами. В дальнейшем при проектировании и созданий художественного образа придется эти направления соединить и выбрать главенствующую роль одного из них. Разберем последовательно каждое из них. Самое сложное- осмыслить, что же такое-Ассоциация. Это огромный пласт эмоциональной памяти, который наполняется на протяжении всей жизни. Следующее направление требует от архитектора досконального знания предмета проектирования. Разработка архитектурно - художественного образа. После

подготовительного этапа можно перейти к активному творческому, созидательному процессу, то есть к разработке архитектурно - художественному образу проектируемого объекта. Начинать делать клаузуры, то есть кратковременные работы, построенные в основном на эмоциях. Их количество определяет автор проекта. Полагаясь на проделанную подготовительную работу, на концепцию, выработанную автором, начиная проявлять образ. Будет он «светлый» или, яркий, красочный или темный, тяжелый или воздушный" — это будет зависеть от идей, которую автор хочет выразить. Подключая свои знания о средствах выражения художественного образа (форма, цвет, фактура) в клаузурах нужно использовать их. Это первое, о чем автор проекта должен задуматься и о чем должен оперировать.

Эскиз (от французского - esquisse) – предварительный набросок, фиксирующий замысел произведений. (энциклопедический словарь) (С.Э.С.)

Разрабатывая на первом этапе разнообразные эскизы в дальнейшем автор проекта сможет за счет их количества углубить образ, то есть сделать его более многогранным. Что значит многогранный образ? Что значит сделать образ многогранным?

Поиски решения. Разработав концепцию и разносторонние разобравшись в волнуевшем разработчика образе, приступает непосредственно к проектированию. Это, промежуточный проектный этап короткий по времени, но требующий от архитектора большой сосредоточенности и творческой отдачи. С начала желательно его вести по нескольким направлениям, что дает возможность самостоятельно отрабатывать менее интересные решения.

Создание проекта. Вот и подошли к конечной цели – созданию проекта. Проекта, в котором воплотятся идеи который ответит на техническое задания выданное разработчиком, представит в полном объекте. Проектное решение с возможностью его воплощению. Что же представляет собой проект? Во-первых, он бывает разной степени проработки, остановившийся хотя бы на трех; Эскизный, непосредственный проект рабочий. По последовательности и названием уже понятно назначение каждого из них. Эскизный проект имеет утверждающую концепцию и ваши предложения по ее выражения. Этих предложений может быть несколько, автор их обсуждает с преподавателями, а в профессиональном будущем – с заказчиком, останавливаясь на более выразительные решения. Однако качество эскизных проектах бывают на столько высокими что автор не может остановиться на каком-то одном решения и поэтому на защите дипломов мы часто видим дополнительно к основному проекту несколько вариантов проработанной темы это не только повышает значимость авторских предложений.

Эскизный проект может быть подан более свободно, иметь творческую форму разговора основная задача которого - убедиться замыслах автора, в расстановке приоритетов технического задания. Автор проекта может использовать любые графические приемы, макетирование и моделирование объемные перспективы, аппликации и коллажи, фото и т.д. Эскизный проект, подводить итог всей предварительной работе останавливаясь на более интересном направлений в предложении решения проектной задачи.

Теперь обратим внимание на традиционный проект, объем которого оговаривается программой обучения университетах. Просто должен выполняться только в масштабе и иметь такую степень проработки, чтобы можно было понять автору и возможность её реализации. Проект состоит из плана (генплан иногда необходима архитектурная, градостроительная привязка).

План — это основополагающий элемент проекта, который появился первым в системе проектирования в различных культурах ещё до нашей эры. План выполняется в определенном масштабе и если, нужно, должен позволять прочесть планировочное решение не только стен, но и расстановки мебели, светильников (для архитектурного, интерьерного проектирования)

Применяются масштабы от 1/100 до 1/20. В каждом случае автор решает, какой именно применить масштаб, чтобы прочитывалась идея автора.

Эта необходимая часть проекта связанная с архитектурным или вообще пространством. Причем планов в разных масштабах может быть несколько.

Существует еще более сложные планы – «поднятые» которые удобны, например, для просмотра расстановки мебели в малых помещениях. Планы или вид сверху - необходимый элемент.

Следующая обязательная позиция проекта разрезы по плану или виды с боку, фасад, фронтальный вид. Все эти проектные позиции необходимы для представления проектируемого объекта по высоте. Именно в них выверяется по высоте проектное предложение (композиция) и ещё раз проверяется соотношение с человеком, то есть масштабность решения. Фасады в большей степени относятся проектируемой архитектуре и преследуют цель показать в масштабах архитектурные объемы со всех сторон. Они могут иметь черно - белую графику, карандаш, тушь и т. д. характеристики или быть более выразительными, использующими тени для выявления пластики фасадов, их объемов цветовые характеристики. Фронтальный вид, как и план, имеет далеко идущие исторические корни. Именно он многие века предвещал создание уникальных сооружений и является как и для заказчика, так и для автора важнейшей Проектной разработкой полностью, дающей представление проектируемом объекте.

Одной из наиболее наглядных позиций проекта, особенно для заказчика является, перспектива. Задача, ее - дать представление о проектируемом пространстве и деталях в нем. Для построения перспектив применяется так называемый «Метод архитектора»

Но без умения хорошо рисовать пространство взят не стоит бояться, иначе перспективы разработки будут невыразительны и шаблоны. Для подачи некоторых объектов уместна объемная перспектива, сочетающая в себе макет и перспективу. Сложная в исполнении и транспортировке выразительная она дает возможность активно применить в подаче различные материалы.

Для многих концептуальных предложений требуется при подаче, проекта разработать конструктивный элемент или преподнести всю конструктивную идею. Степень конструктивной проработки зависит от общей идей и наглядности необходимой информации. Все конструктивные чертежи и схемы выполняются в масштабах. Это конструктивные разработки всех узлов и самих конструкций. Эскизный проект соответствует стадии реализации художественного замысла. Объем проекта, увеличивается относительно прохождения курса обучения, наиболее полный объем проекта представляет диплом или выпускная квалификационная работа.

Заключение. В заключение можно отметить, что процесс архитектурного проектирования представляет собой многослойное и сложное взаимодействие искусства, науки и практики. Он включает в себя множество этапов, начиная с разработки концепции и постановки проектной задачи и заканчивая подготовкой проектной документации, которая отражает весь замысел архитектора и его видение конечного объекта. Каждый этап требует от архитектора внимания к деталям, знания норм и стандартов, а также творческого подхода к созданию уникального образа. Именно в гармоничном сочетании функциональности, эстетики и нормативных требований заключается мастерство архитектора. Важную роль также играет постоянное взаимодействие с заказчиком, что позволяет более точно учитывать его потребности и ожидания. В результате тщательной проработки и взаимодействия всех элементов проект может стать уникальным и устойчивым к меняющимся требованиям времени и общества.

Литература

1. Кузнецова, Л. П. Методы анализа архитектурных проектов на этапе концептуального проектирования. // Архитектура и строительство. — 2020. — № 3.
2. Маркова, И. С. Профессиональное проектирование в архитектуре: руководство для начинающих. — М.: Проспект, 2021
3. Рапопорт, А. Культура и общество в архитектурном проектировании. — М.: Стройиздат, 2016.
4. Аллен, Э., Айано, Ж. *Основы архитектурного проектирования*. Москва: АРХ+, 2010.

5. Ching, Francis D.K. "Architecture: Form, Space, and Order. John Wiley & Sons, 2014.
6. Ching, F.D.K. "Architectural Graphics" (6th Edition). John Wiley & Sons, 2015.
7. Zumthor, P. "Thinking Architecture" (3rd Edition). Birkhäuser, 2010.
8. Unwin, S. "Analysing Architecture" (4th Edition). Routledge, 2014.
9. Corbusier, L. "Towards a New Architecture". Dover Publications, 1985.

